

**РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАБОТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
АКАДЕМИЧЕСКОГО ПИСЬМА В ВУЗЕ**

**Ташланова Нигора Джураевна, Холматов Шахобиддин Жумабоевич,
Хатамова Зумрад Назиржоновна, Араббоев Хуршид.
Старший преподаватели ТУИТ Ферганского филиала**

Аннотация: В данной статье изложено реализация системы работы по использованию онлайн-обучения на практических занятиях по предмету Академическое письмо в ВУЗе, а также описывается цели обучения, мотивация и активизация познавательной деятельности учащихся.

Ключевые слова: онлайн-обучение, реализация системы, цели обучения, познавательная деятельность, программа обучения, конкретизировать, спроектировать, обратная связь.

Программа обучения дистанционно должна включать информацию для получения знаний, а также точной и ясной учебной информации. Преподавателю необходимо разъяснить студентам о системе дистанционной технологии, о её сущности, достоинствах и преимуществах по сравнению с традиционными технологиями обучения, об особенностях, о методах применения, а также предоставлении исчерпывающей информации об онлайн-обучении в целом. В связи с этим на начальном этапе важно их ознакомить с новой для них технологией дистанционного образования, в частности, должны осведомить о системе дистанционного обучения, методах онлайн-занятий; технологии построения такого учебного занятия, других рекомендациях.

Считаем, что для построения чёткого плана курса «Академическое письмо» для студентов ТУИТ необходимо:

- определить основные цели, устанавливающие, что должны изучить

студенты ТУИТ Ферганского филиала, чтобы без всяких проблем использовать данную технологию;

- конкретизировать поставленные цели, определив, что студенты должны уметь делать, т.е. как использовать;
- спроектировать деятельность обучающихся, которая позволит достичь намеченных целей по овладению программными дисциплинами, в частности, академическим письмом.

Важно добиваться того, чтобы поставленные цели помогали определить, что ожидается от учащейся молодёжи после овладения предметом «академическое письмо» на основе применения онлайн-технологии. Конкретизация целей позволяет дать представление о том, что студент в состоянии будет сделать в начале и, затем в конце каждого онлайн-занятия.

Посредством онлайн-обучения можно анализировать ответы и запросы студентов. При этом диалоговый режим связи учебного материала (компьютерной программы) с обучаемым, который ведется, имитируя некоторые функции преподавателя. Только компьютер способен осуществить столь разнообразную по форме и содержанию связь с обучаемым (информативную, справочную, консультирующую, результативную, вербальную, невербальную - графика, цвет, звуковая сигнализация).

Наличие обратной связи, т.е. возможность осуществления коррекции самим обучаемым с опорой на консультирующую информацию. Консультирующая информация выбирается из памяти компьютера либо самим студентам, либо на основе автоматической диагностики ошибок, допускаемых студентам в ходе работы. Способ предъявления подобного рода информации зависит от типа онлайн-занятия.

Онлайн-занятие проходит с учетом индивидуальных особенностей студентов. Проработка (изучение, тренировка, повторение и контроль) одного и того же материала может осуществляться: с различной степенью

глубины и полноты, в индивидуальном темпе, в индивидуальной (часто выбираемой самим студентам) последовательности. Существует возможность в автоматическом режиме проводить многофакторный сбор и анализ статистической информации о работе аудитории, получаемой в процессе компьютеризованного занятия, без нарушения естественности протекания занятия. При этом онлайн-контроль посредством компьютеров способен фиксировать достаточно большое количество параметров:

- время, затраченное студентами на работу со всей программой, группой заданий или с каким-либо конкретным заданием или упражнением;
- количество верных/неверных ответов и их систематизация;
- количество попыток при выполнении заданий.

Эти данные помогают учащемуся внести коррективы в свою учебную деятельность, а преподавателю - выработать индивидуальный подход как к отдельному обучаемому, так и к группе в целом. В этом большую роль сыграют онлайн-тесты. Что представляет собой термин «онлайн-тест»? Прежде всего, он определяется как система заданий специфической формы, определенного содержания, возрастающей трудности, позволяющая объективно оценить структуру и качественно измерить уровень подготовленности студентов в формате «квизи» или «блокнота».

Прежде чем приступить к практическому онлайн-тестированию по академическому языку, необходимо, на наш взгляд, провести определенную подготовительную работу со стороны преподавателя к нему, которая состоит в следующем. В начале, испытуемому предоставляется тест и объясняется инструкция, заранее подготовленная преподавателем, а также добиваться того, чтобы инструкция была правильно понята всеми студентами, обеспечивающую достоверность получаемых результатов.

Цели обучения на дистанции помогают сконцентрироваться на развитии познавательной деятельности студентов и определить, на какой стадии он находится. Правильно сформулированные цели позволят

студентам настроить мышление на темы учебных занятий онлайн-обучения, сфокусировать внимание на наиболее важных проблемах; тщательно подготовиться к тестам, заданиям и другим средствам оценивания. Важно ему принимать во внимание основные три компонента деятельности, а именно изложение учебного материала, практика, обратная связь, что сохраняет свое значение.

Как известно, вузовский электронный учебник по академическому письму, содержит собственно учебные материалы для онлайн-занятия, разделены на независимые темы-модули, каждая из которых даёт целостное представление об определенной тематической области будущей профессии или специализации, способствует индивидуализации процесса обучения, т.е. обучающийся может выбрать один из вариантов обучения академическому письму: изучение полного курса по дисциплине или изучение только конкретных программных тем.

Действительно, система работы также включает основные компоненты технологий дистанционного предъявления учебного материала, от которых зависит эффективность онлайн-обучения академическому письму. Преподаватели должны быть осведомлены заранее о том, что:

1) Отбор учебного материала для различных средств доставки знаний, его организация и структурирование определяются дидактическими свойствами компонентов занятия (практическое занятие, лекция, активный семинар, лабораторно-компьютерный тренинг и т.д.).

2) Знание того, что существует множество различных средств доставки учебного материала.

3) Знакомство с дистанционными технологиями, чтобы знать о множестве средств обратной связи и способах взаимодействия преподавателя и обучаемых.

Литератури

1. Ташланова, Н. Д. (2019). Развитие критического мышления студентов в вузах. *Проблемы современной науки и образования*, (11-2 (144)), 63-64.
2. Tashlanova, N. (2021). The essence of collaborative approach in learning a language. *Scientific progress*, 2(8), 281-286.
3. Tadjibaeva, A., & Tashlanova, N. (2020). The collaborative approach in content and language learning. *Теория и практика современной науки*, (6), 31-34.
4. Tashlanova, N. D. (2019). Development of critical thinking of students in universities. *Problems of modern science and education*,(11-2), 144, 22-28.
5. Djuraevna, T. N. (2022). Language Teaching Methodology: Tradition and Modernity. *Central Asian journal of literature, philosophy and culture*, 3(2), 41-51.
6. Qurbonov, N. B., & Tashlanova, N. D. (2021). Derivative opportunities of the uzbek and english languages in the system of figurative place names. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(2), 400-408.
7. Ташланова, Н. Д. (2019). Использование опорной технологии в обучении русского языка. *Экономика и социум*, (9), 289-292.
8. Ташланова, Н. Д. (2019). Применение различных видов лекций для развития критического мышления студентов в высших учебных заведениях. *Экономика и социум*, (8), 220-224.
9. Ташланова, Н. Д. (2018). Формирование навыков при выполнении самостоятельных работ студентов в высших учебных заведениях. *Мировая наука*, (4), 238-240.
10. Ташланова, Н. Д. (2018). Эффективное использование современных компьютерных технологий на уроках иностранных языков. *Экономика и социум*, (11), 907-910.
11. Ташланова, Н. Д. (2022). Особенности Методических Приемов Изучения Второго Иностранного Языка. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(9), 1-11.

12. Djuraevna, T. N. (2022). Correlation of Didactics, Linguodidactics and Methods of Teaching Foreign Languages. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 12, 7-16.
13. Djuraevna, T. N. (2022). Correlation of Didactics, Linguodidactics and Methods of Teaching Foreign Languages. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 12, 7-16.
14. Tadjibaeva, A., & Tashlanova, N. (2020). The collaborative approach in content and language learning. *Теория и практика современной науки*, (6), 31-34.
15. Ташланова, Н. Д. (2019). Использование опорной технологии в обучении русского языка. *Экономика и социум*, (9), 289-292.
16. Djuraevna, T. N. (2022). Correlation of Didactics, Linguodidactics and Methods of Teaching Foreign Languages. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 12, 7-16.
17. Ташланова, Н. Д. (2018). Эффективное использование игровых технологий в процессе обучения. *Форум молодых ученых*, (4), 1419-1421.
18. Tashlanova, N. Teaching special disciplines with innovative technologies. *Modern scientific challenges and trends*, 11(30), 201-204
19. Курбонов, Н.Б, Ташланова, Н.Д, (2022). Деривационные явления в топонимии в узбекском и английском языках. *Хоразм маъмуни академияси ахборотномаси*, 302-305.
20. Н.Д.Ташланова, (2022). Использование дистанционного обучения в системе высшего образования. *Research Focus*, 1(2), 333-339.
21. Kholmatov, S. (2023). STUDYING THE PROBLEM OF SOCIAL ADAPTATION OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *B INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY* (T. 3, Выпуск 10, сс. 468–471).
22. Sh. Kholmatov. (2023). THE FORMATION OF SPIRITUALITY AND ITS IMPORTANCE IN THE CONSTRUCTION OF CIVIL SOCIETY. *European Vol. 1 Issue. 9 (2023)*

Journal of Interdisciplinary Research and Development, 16, 430–436

23.Хатамова, З. (2021). Expenditure of income from taxes and levies in the kokand khanate: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In *research support center conferences* (No. 18.05).

24.Nazirjonovna, K. Z. (2022). SH. VOKHIDOV'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE HISTORY OF THE KOKAND KHANATE. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 139-141.

25.Xatamova, Z. (2021, June). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE. In *Конференции*.

26.Хатамова, З. (2023). Из истории денежной политики в финансовой системе Коканского ханства. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*, 1(1), 327–336. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/history-of-uzbekistan/article/view/16511>

27.Nazirjonovna, K. Z. (2022). Political-Financial Analysis of the Issues of Science of the Kokand Khanate in the Work of Khudoyorkhonzade “Anjum At-Tavorikh”. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 3(10), 102-111. Retrieved from <https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/463>

28.Burkhonov, I. M. (2020). “ZAKAT” HAS ENSURED FAIRNESS AND BALANCE IN SOCIETY. *Theoretical & Applied Science*, (5), 201-204.

29.Muhiddinovich, B. I. (2020). Negative impact of the tax system on political life-on the example of the history of the Kokand Khanate (1850–1865). *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 790-795.

30.Burkhonov, I. (2021, June). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboyev in the study of the history of the Kokand khanat. In *Конференции*.

31.Burkhonov, I. (2021). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboyev in the study of the history of the Kokand khanat: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>

org/10.47100/conferences. v1i1. 1242. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.05).

32. Бурханов, И. (2023). Научное наследие Шарафиддина Али Язди в интерпретации Асомиддина Оринбоева. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*, 1(1), 165–171.

33. BURKHONOV, I. FROM THE HISTORY OF THE TRANSLATION OF THE WORK OF ABURAZZAK SAMARKAND" MATLA'I SA'DAYN AND MAJMA'I BAHRAIN. *ЭКОНОМИКА*, 138-144.

34. Muhiddinovich, B. I. (2022). The Importance of Asomiddin Urinboev's Scientific Research in the Study of the History of the Kokan Khanate. *Kresna Social Science and Humanities Research*, 3, 175-179.

35. Muhiddinovich, B. I. (2022). In the Study of the History of the Kokand Khanate. *Eurasian Journal of History, Geography and Economics*, 6, 68-71.

36. Burkhanov, I. (2022). FROM THE HISTORY OF THE USE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF KOKAND SCIENTISTS ASOMIDDIN URINBOEV. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 2(10), 63–67.

37. Хатамова, З. (2021, August). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE: <https://doi.org/10.47100/conferences. v1i1. 1230>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.05).

38. Хатамова, З. Н. Особенности налоговой системы Кокандского ханства / З. Н. Хатамова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 5 (295). — С. 254-256. — URL: <https://moluch.ru/archive/295/66918/>

39. Nazirjonovna, H. Z., & Abdumannobovich, N. M. (2020). Tax system on the territory of kyrgyzstan during the Kokand Khanate. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 209-212.

40. Xatamova, Z. (2020). Expenditure of state funds replenished by taxes in the history of the kokand khanate. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 5(3), 274-277.
41. Nazirjonovna, K. Z. ., & Odinakhan, A. . (2023). PEDAGOGICAL SKILLS AND THEIR TYPES. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 2(5), 18–21.
42. Khatamova, Z. N., & Almamatova , N. (2023). SPECIFIC CHARACTERISTICS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(9), 19–23
43. Nazirjonovna, K. Z. ., & Abduvaxitovich, A. A. . (2023). APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION AND ITS FUTURE . *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(5), 98–104.
44. Sh. Kholmatov. (2023). THE FORMATION OF SPIRITUALITY AND ITS IMPORTANCE IN THE CONSTRUCTION OF CIVIL SOCIETY. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 16, 430–436.
45. АРАББОЕВ, Х. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE UPBRINGING OF THE PHYSICAL QUALITIES OF THEIR STUDENTS. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF READING.
46. Араббоев, Х. Х. (2022). ЎҚУВЧИЛАРНИ ОММАВИЙ СПОРТ СОҒЛОМЛАШТИРИШ ЖАРАЁНИГА ТАЙЁРЛАШНИНГ ИЖТИМОЙ-ПЕДАГОГИК ЗАРУРАТИ. *Science and innovation*, 1(В3), 378-385.
47. N.Mamirov. (2022). YURTIMIZDA KURASH SPORT TURINING RIVOJLANISHI VA YOSHLAR HAYOTIDAGI O‘RNI. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(7), 317–321.
48. Khatamova Zumradkhon Nazirjanovna. (2022, май 19). COVERING THE EMBASSY ISSUES OF THE KOKAND KHANATE IN HISTORICAL SOURCE "ANJUM AT-TAVORIX". *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION*

SYSTEM, Washington, USA. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6564783>

49. Kholmatov, S. (2023). *STUDYING THE PROBLEM OF SOCIAL ADAPTATION OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. B INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (T. 3, Выпуск 10, сс. 468–471).*

50. Sh. Kholmatov. (2023). *THE FORMATION OF SPIRITUALITY AND ITS IMPORTANCE IN THE CONSTRUCTION OF CIVIL SOCIETY. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 16, 430–436.*

51. Mamirov Nasirjon. (2023). *THE ISSUE OF YOUNG PEOPLE IN ENGAGEMENT IN PHYSICAL EDUCATION. International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers, 11(10), 395–400.*

52. Arabboyev, H. (2023). *THE SOCIAL-PEDAGOGICAL NEED OF PREPARING STUDENTS FOR THE PROCESS OF HEALTHY SPORTS. International Conference On Higher Education Teaching, 1(11), 23–28.*

